

АССОЦИАЦИЯ ТЕРМИНИ ВА УНИНГ ТИЛШУНОСЛИК ФАНИГА КИРИБ
КЕЛИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596710>

Лутфуллаева Дурдона Эсоновна

*ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти
филология фанлари доктори, профессор.*

Аҳмедова Азиза Рустамовна

*ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти
кичик илмий ходим*

Аннотация: Ушбу мақолада ассоциация термини ва унинг жаҳон тилшунослигида ўрганилиши тўғрисида фикр юритилади. Шунингдек, ассоциатив муносабат, ассоциатив тилшунослик, ассоциатив меъёр, ассоциатив майдон тушунчалари тўғрисида маълумот берилади.

Калит сўзлар: ассоциация, ассоциатив муносабат, ассоциатив тилшунослик, психология, фалсафа.

Ассоциация термини латинча *associatio* сўзидан олинган бўлиб, бириктириш, ўзаро алоқа маъноларини англатади.⁶⁹ Ушбу термин биринчи марта 1690 йилда инглиз философи, психолог Ж.Локк томонидан қўлланган. Аммо Ж.Локкга қадар ҳам антик фалсафада қадимги дунё философлари Платон ва Аристотел томонидан ғоялар ассоциацияси ҳақидаги қарашлар илгари сурилганлиги маълум. Ушбу философларнинг маълумотиغا кўра инсонда юзага келган бироро ғоя, албатта, иккинчи бир ғояни ёдга туширади. Инсон хотирасида бир ғоянинг бошқа бир ғояни эслатиши уларнинг ўзаро ўхшашлиги ёки бир-бирига ёндош ҳолатда эканлиги асосида юз беради. Шунга кўра Аристотел ғояларнинг ўхшашлик, кетма-кетлик ва контрастлик (қарама-қаршилиқ) асосида ўзаро ассоциатив боғланиши ҳақида маълумот берган. Платон эса ғояларнинг ўхшашлик ва ёндошликка кўра бир-бирини ёдга тушириши ҳақида хулоса чиқарган.

Психологияда *ассоциация* термини фалсафадан фарқли тарзда инсон руҳиятида кузатиладиган бирор психик жараён, ҳодисанинг қонуний тарзда инсон онгида бошқа руҳий жараённи келтириб чиқариши, уни ёдга солишига нисбатан қўлланилган.

⁶⁹ Философский энциклопедический словарь. 2010 // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1789.

Ж.Локк *ассоциация* терминини айни шу маънода, яъни инсонда юз берган психик жараёнларни бир-бири билан боғловчи ассоциатив алоқага нисбатан қўллаган.⁷⁰

Машҳур философ ва психолог Ж.Локк “хурофот ва “ёлғон ғоялар”нинг юзага келиши масаласини ёритишда *ассоциация* терминидан фойдаланган. У инсонда бирор ғоянинг ҳосил бўлиши жараёнида ассоциация асосида бошқа ғояларнинг тасодифий, эркин боғланиши юз беради деб ҳисоблаган”.⁷¹ Унинг ассоциация ҳақидаги қарашлари XVIII-XIX асрларда фалсафий ва психологик ассоцианизм оқимининг юзага келишига туртки берди.

Ж.Локкнинг ассоциация ҳақидаги психологик қарашлари XVIII аср ўрталари ва XIX асрнинг бошларида классик ассоцианизмнинг шаклланишига туртки берди. Манбаларда ассоцианизм оқимининг юзага келиши инглиз врачлари ва философи Д.Гартли номи билан ҳам боғланади. У 1749 йилда эълон қилган «Инсон устидан назорат» китобида ассоциация тамойилларидан фойдаланган.

Д.Гартли асаб тизимига таъсир кўрсатувчи барча психик ҳодисалар ортида ассоциация қонунияти ётиши ҳақида хулоса чиқаради. Унинг фикрича, ташқи оламдаги нарса-предметлар инсон ҳиссий органларига таъсир кўрсатиб, мияда вибрацияларни юзага келтиради. Бундай вибрациялар мияда у билан боғлиқ бирор ҳатти-ҳаракатни ёдга солади.⁷²

XIX асрда психологик ассоцианизм ғоялари инглиз психологлари Т.Браун, ака-ука Ж.Милл ва Ж.С.Милл, А.Бэн, Г.Спенсерлар томонидан ривожлантирилди.⁷³ Бу олимларнинг ишларида ассоциация қонунияти икки ва ундан ортиқ руҳий жараёнларнинг ўзаро ассоциатив алоқаси, уларнинг бир-бирини хотирада ёдга солиши сифатида изоҳланди.⁷⁴

XIX аср ўртаси XX аср бошларига келиб ассоцианизм ғоялари таназзулга юз тутди. Натижада оламда юз берган барча ҳодисалар асосида ассоциация ғоялари ётмаслиги, жумладан, психологик ассоциация қонуниятларини физик жараёнларга татбиқ этиб бўлмаслиги аён бўлди.

XX асрнинг боши XX асрнинг 20-йиллари ассоцианизмнинг энг сўнгги босқичи бўлиб, бу даврда ассоцианизм йўналиш сифатида буткул барҳам топди ва унинг ғоялари психологик назария ва амалиётнинг турли тармоқларига

⁷⁰ Локк Ж. Опыт о человеческом разумении. В 4-х томах. (Перевод с англ. А.Н.Савина). – М.: Мысль, 1985. – С. 450-459.

⁷¹ Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назариячи. – Тошкент, “Merius”. – 2018. – Б.5.

⁷² Кўрсатилган манбалар.

⁷³ Понятие «ассоциация» в психологии. Вербальные ассоциации. Ассоциативный эксперимент // http://studbooks.net/1703067/psihologiya/ponyatie_assotsiatsiya_psihologii_verbalnye_assotsiatsii_assotsiativnyy_eksperiment.

⁷⁴ Қаранг: Мартинович Г.А. Вербальные ассоциации в ассоциативном эксперименте. СПб., 1997. <http://davaiknam.ru/text/g-a-martinovich-verbalenie-associacii-v-associativnom-eksperiment-page-5>

сингиб кетди. Ассоциациянинг механизм эмас, фундаментал ҳодиса эканлиги, унинг механизмларини тушунтириш ва очиб бериш лозимлиги ҳақидаги қараш ҳамма томонидан тан олинди.⁷⁵

Тилшуносликда тил бирликларининг инсон хотирасида бир-бирини ёдга тушириш хусусиятига нисбатан *ассоциатив муносабат* термини қўлланилди.

Тилшуносликда тил бирликлари муносабатида кузатилувчи ассоциатив алоқа масаласи биринчи марта немис олими В. Хумболдт томонидан илгари сурилди. У ҳар бир инсоннинг онгида бир-бирига яқин турли фикрлар юзага келиши, шунинг ҳисобига улар бир-бирини тушуна олиши ҳақида фикр юритди.⁷⁶

Машҳур швейцариялик олим Ф. де Соссюр ҳам тил бирликлари орасида кузатилувчи ассоциатив муносабат ҳақида гапириб, уни парадигматик муносабатга тенглаштирган.⁷⁷

Дунё тилшунослигида фақат XIX аср охирларидан бошлаб лингвистик ассоциациянинг бир кўриниши сифатида лексик ассоциацияларнинг ҳосил бўлиши, лексик бирликларнинг ассоциатив маъноси, инсон хотирасида жуфт-жуфт бўлиб ассоциатив гуруҳларга бирлашиши, ассоциатив муносабатдаги гуруҳларнинг ассоциатив майдонга бирлашиши каби масалалар тадқиқига алоҳида эътибор қарата бошлашди. Ғарб тилшунослигида айни шу даврдан бошлаб тил бирликлари муносабатида кузатилувчи лингвистик ассоциацияларни ўрганишга киришилди.

Рус тилшунослигида ҳам XIX аср охирларидан бошлаб тилдаги ассоциатив муносабатларни ўрганишга интилиш кучайди. Бу даврда Қозон лингвистик мактаби вакили Н.В.Крушевский биринчилардан бўлиб ассоциация қонунига кўра тилда сўзларнинг ассоциатив қаторларга тизилиши ҳақидаги қарашларни илгари сурди. Унинг фикрича, “сўзлар бир-бири билан: 1) ўхшашликка кўра; 2) ёндошликка кўра ассоциация орқали бевосита боғланади. Шу жойдан сўзларнинг уялари ёки тизимлари ва қаторлари келиб чиқади”.⁷⁸

А.А.Потебня ҳам ассоциатив алоқа ҳақида фикр юритар экан, сўзнинг ички шакли муайян объектнинг бошқа объект билан ягона асосий белгисига кўра ассоциацияси сифатида тавсифланиши мумкин деган хулосага келади. Англашиладики, А.А.Потебня ассоциацияга сўзнинг муҳим белгиси сифатида қарайди.

⁷⁵ Лутфуллаева Д. Кўрсатилган манба.

⁷⁶ Бу ҳақида қаранг: Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента: <http://www.textology.ru/article.aspx?aId=90>

⁷⁷ Соссюр Ф. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – С. 155.

⁷⁸ Крушевский Н.В. Очерк науки о языке. – Казань, 1883. – С.68-69.

XX аср бошларида тилшуносликка ассоциатив тажриба методи кириб келди. Ассоциатив тажриба методининг тилни ўрганишга татбиқ этилиши илк ассоциатив луғатларнинг юзага келишига замин ҳозирлади. Ассоциатив луғатлар инсоннинг лисоний онги, лисоний хотираси ва лексик бирликлар заҳираси ҳақида кенг маълумот берувчи манба вазифасини ўтади.

XX аср ўрталарига келиб рус тилшунослигида тилни ассоциатив йўналишда ўрганиш жиддий тус олди. Бу даврда М.М.Покровскийнинг инсон лексиконининг ҳосил бўлишида ассоциацияларнинг роли муаммосига доир хулосалари диққатга сазовор бўлди. Олимнинг фикрича, сўз ва сўзшакллари онгга боғлиқ бўлмаган ҳолда шакли ва мазмунидаги ўхшашликка кўра турли гуруҳ ва категорияларга бирлашади... Тилдаги шакл, сўз, категориялар ассоциацияси турлича ва лингвист учун ҳам, психолог учун ҳам қизиқарли материал бўла олади.⁷⁹

XX аср ўрталарида фанга *ассоциатив меъёр, ассоциатив майдон* тушунчалари кириб келди. Индивидуал ассоциациялардан жамоавий ассоциацияларни ўрганишга ўтилди, ассоциатив тажриба натижаларини миқдорий белгиси асосида таҳлил этишга эътибор қаратилди. Ассоциатив тажрибаларни ўтказиш объектлари кенгайди, турли тилларга хос ассоциатив бирликлар қиёсан ўрганилиб, умумий жиҳатлари аниқланди. Ўтган асрнинг 70-йилларидан бошлаб ассоциатив лексикография алоҳида йўналиш сифатида ривожлана бошлади.

Кўринадики, тилшуносликда ассоциатив бирликларни ўрганиш дастлаб икки йўналишда амалга оширилган. Биринчи йўналиш асосида ассоциацияларни анъанавий-лингвистик (шартли) тушуниш ётади. Бундай ёндашув рус тилшунослари А.А.Потебня, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Н.В.Крушевский, М.М.Покровский ва бошқаларнинг ишларида кузатилди.⁸⁰ Характерлиси шундаки, бу ишларда таҳлил материали сифатида бадиий матнлар танланган. Ушбу олимларнинг ишлари заминида кейинги давр тилшунослари томонидан ассоциатив бирликлар орасидаги боғланишларнинг турли кўринишлари шакллантирилди.

Иккинчи илмий йўналиш (экспериментал-психологик)да ассоциацияларнинг ассоциатив тажриба турига боғлиқлиги масаласи ўртага ташланди. Бу қараш ғарб психологлари, психиатрлар, кейинчалик психолингвистлар – Г.Кент, А.Розанов, Ж.Диз, Ж.Миллер, Ч.Кофер⁸¹ ва

⁷⁹ Покровский М.М. Избранные работы по языкознанию. – М., 1959. – С.18.

⁸⁰ Крушевский Н.В. Очерк науки о языке. - Казань, 1883. – 148 с.; Покровский М.М. Избранные работы по языкознанию. – М., – 1959. – 145 с.; Потебня А.А. Мысли и язык. // Сборник трудов. - М.: Лабиринт, 1999. – 330 с.

⁸¹ Kent G.H., Rosanoff A.J. A Study of Association in Insanity // American Journal of Insanity. 1910, - N 67. – P.37- 96; Miller G.A. Language and communication / N. Y., 1951. – 298 p.; Cofer

бошқаларнинг ишларида ўз ифодасини топди. Мазкур олимлар томонидан илгари сурилган назарий қарашлар ассоциатив тажриба методининг кенг ёйилишига, ассоциатив назариянинг ривожланишига, кейинчалик тилшуносликда вербал ассоциацияларнинг турли-туман таснифларининг яратилишига тўртки берди.⁸²

XX асрнинг 80-йиллари охиридан ҳозирги кунга қадар бўлган давр психоллингвистикада ассоциатив йўналиш шаклланишининг якунловчи босқичи ва ассоциатив тилшуносликнинг юзага келиш даври сифатида эътироф этилади. Бугунги кунда психоллингвистикадан алоҳида йўналиш – ассоциатив лексикография ва лексикология, ассоциатив грамматикани қамраб олган *ассоциатив тилшуносликнинг ажралиб чиққанлиги* қайд этилмоқда.

Ю.Н.Карауловнинг фикрича, рус тилининг кўп жилдли ассоциатив тезаурусининг яратилганлиги ассоциатив тилшуносликнинг назарий асосини шакллантириш ва унинг базасида ассоциатив вербал тармоқ (АВТ) ҳамда ассоциатив грамматиканинг яратилишига замин яратди. Ассоциатив тилшунослик концепциясига кўра тил нафақат тизимли муносабатлар шаклида, нафақат матнларнинг йирик мажмуи кўринишида, балки инсоннинг тил лаёқати билан боғлиқ бўлган ассоциатив вербал тармоқ шаклида ҳам намоён бўлади.⁸³

Ассоциатив вербал тармоқда тилнинг турли сатҳ бирликлари орасида шундай алоқа-муносабатлар намоён бўладик, бундай алоқалар бир сатҳ бирлиги орқали бевосита бошқа сатҳ бирлиги билан боғланишга имкон яратади. Бу ҳолат стимул сўзнинг лексик, морфологик, синтактик, сўз ясаши тизими бирликлари билан бевосита алоқасида ҳамда ассоциацияларнинг ўзаро муносабатида ўз ифодасини топади.

Хуллас, ассоциация термин бугунги кунда психоллингвистика, ассоциатив тилшунослик, адабиётшунослик, фалсафа, мантиқшунослик каби фанларнинг таянч термини саналади.

Ch. N. Associative Commonality and Rated Similarity of Certain Words from Haagen's List // Psychological Reports, 1957. V. 3. – P. 603- 606.

⁸² Қаранг: Мартинович Г.А. Вербальные ассоциации в ассоциативном эксперименте. СПб., 1997. <http://davaiknam.ru/text/g-a-martinovich-verbalenie-associacii-v-associativnom-eksperim-page-5>; Швецова В.М. Основные направления в изучении вербализованных ассоциаций в лингвистике // Актуальні проблеми філології. - Івано-Франківськ, 2013. – С. 73.

⁸³ Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка. Изд.2. – М., URSS. 2010. – 328 с.